

Updated checklist of the spider (Arachnida, Araneae) communities associated to white oak woodlands in Spanish National Parks

Original checklist published in Crespo, L. C., Domènech, M., Enguídanos, A., Malumbres-Olarte, J., Cardoso, P., Moya-Laraño, J., et al. (2018). A DNA barcode-assisted annotated checklist of the spider (Arachnida, Araneae) communities associated to white oak woodlands in Spanish National Parks. *Biodiversity Data Journal*, 6(e29443), 1–273. <http://doi.org/10.3897/BDJ.6.e29443>

Organised by families in alphabetical order. Species names are followed by the abbreviations of the Parks and plots where the species was collected. Abbreviations are as follows:

PI: P.N. Picos de Europa, localidad Monte Robledo, robleal de *Q. petraea*
A1: P.N. Aigüestortes, localidad Sola de Boi 1, robleal de *Q. humilis*
A2: P.N. Aigüestortes, localidad Sola de Boi 2, robleal de *Q. humilis*
C1: P.N. Cabañeros, localidad Valle Brezoso, robleal de *Q. pyrenaica*
C2: P.N. Cabañeros, localidad Valle Brezoso, robleal de *Q. pyrenaica*
C3: P.N. Cabañeros, localidad La Quesera, robleal de *Q. faginea*
C4: P.N. Cabañeros, localidad La Quesera, robleal de *Q. faginea*
M1: P.N. Monfragüe, localidad Peña Falcón, robleal de *Q. faginea*
M2: P.N. Monfragüe, localidad Fuente del Frances, robleal de *Q. faginea*
O1: P.N. Ordesa, localidad O Furno, robleal de *Q. subpyrenaica*
O2: P.N. Ordesa, localidad Rebilla, robleal de *Q. subpyrenaica*
P2: P.N. Picos de Europa, localidad Joyoguelas, robleal de *Q. faginea*
P3: P.N. Picos de Europa, localidad Las Arroyas, robleal de *Q. petraea*
P4: P.N. Picos de Europa, localidad El Canto, robleal de *Q. faginea*
S1: P.N. Sierra Nevada, localidad Soportujar, robleal de *Q. pyrenaica*
S2: P.N. Sierra Nevada, localidad Camarate, robleal de *Q. pyrenaica*

Agelenidae C.L.Koch, 1837

Eratigena feminea (Simon, 1870): C1, S2
Eratigena fuesslini (Pavesi, 1873): A1, A2, O2, P2, P4
Eratigena inermis (Simon, 1870): P1, P2, P4
Eratigena montigena (Simon, 1937): C1, C2, C3, C4, M1, M2, P1, P3
Eratigena picta (Simon, 1870): A1, A2, C1, C2, M1, M2, O2, P1, P2, P3, P4, S2
Malthonica lusitanica Simon, 1898: P1, P2, P3, P4
Textrix caudata L. Koch, 1872: S1, S2
Textrix denticulata (Olivier, 1789): A1, A2, P1, P2, P3, P4
Textrix pinicola Simon, 1875: M1, M2

Anyphaenidae Bertkau, 1878

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802): A2, O1, P2, P4
Anyphaena sabina L. Koch, 1866: O2, S2

Araneidae Clerck, 1757

Araneus angulatus Clerck, 1757: C1, C2, C3
Araneus grossus (C. L. Koch, 1844): C3
Araneus sturmi (Hahn, 1831): O1, O2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1793): O1
Araniella alpica (L. Koch, 1869): A2, P1

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757): A2, C3, C4, O1, O2, P4, S1, S2
Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905): O1, O2, P1, P3, P4, S1, S2
Cercidia prominens (Westring, 1851): O1, P2, P4
Cyclosa algerica Simon, 1885: C2, C3, C4, S1, S2
Cyclosa conica (Pallas, 1772): A1, A2, O1, P1, P2, P3, P4
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802): P2, P4
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802): C4, M2, O1, O2, P1, P2, S1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844): O2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757): C2
Leviellus kochi (Thorell, 1870): S1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802): C1, C2, C3, C4, M1, O2, P2, P4, S1, S2
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802): C1, C3, C4
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757): A1, A2, C4, M1, P1, P2, P4
Zilla diodia (Walckenaer, 1802): A2, C1, O1, O2, P2, P3, P4, S1, S2
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834): P1, P3

Clubionidae Wagner, 1887

Clubiona brevipes Blackwall, 1841: A1, A2, O1, O2, P2, P3, P4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839: A1, A2, O1, P1, P2, P3, P4
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802): P3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862: P4
Clubiona terrestris Westring, 1851: O1, P1, P2, P3, P4
Porrhoclubiona diniensis Simon, 1878: C1, C2, C3, M1
Porrhoclubiona genevensis L. Koch, 1866: S1
Porrhoclubiona leucaspis Simon, 1932: C3, M1

Dictynidae O.Pickard-Cambridge, 1871

Brigittea civica (Lucas, 1850): C1, C2, C3, C4, M1, M2, S2
Brigittea latens (Fabricius, 1775): C1, C2, C3, C4, O1, O2, P2, P4
Brigittea Morfotipo 04 : C1, C3, M1
Dictyna pusilla Thorell, 1856: A2
Lathys humilis (Blackwall, 1855): A1, A2, O1, O2, P1, P3
Lathys Morfotipo 01 : C1, C2, C3, M2
Marilynia bicolor (Simon, 1870): C3
Nigma gratiosa (Simon, 1881): C4
Nigma Morfotipo 19 : C1, C2, C4, M2, S2
Nigma puella (Simon, 1870): C1, C2, C3, C4, O2

Dysderidae C.L.Koch, 1837

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802): A1, A2
Dysdera falciformis Barrientos & Ferrández, 1982: M2
Dysdera flavitarsis Simon, 1882: P2, P3
Dysdera fuscipes Simon, 1882: P4
Dysdera gamarrae Ferrández, 1984: C1, C4
Dysdera Morfotipo 03 : O1, O2
Dysdera Morfotipo 33 : S1
Dysdera Morfotipo 39 : S1

Harpactea fagei Brignoli, 1980: M2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763): A1, A2, O1, O2, P1, P2, P3, P4
Harpactea Morfotipo 16 : C1, C3, C4, S1, S2
Harpactea Morfotipo 21 : M1
Harpactea Morfotipo 43 : S1
Harpactocrates Morfotipo 10 : P1, P3
Parachtes teruelis (Kraus, 1955): O2
Rhode scutiventris Simon, 1882: M1, M2

Eutichuridae Lehtinen, 1967

Cheiracanthium elegans Thorell, 1875: O1, P2
Cheiracanthium striolatum Simon, 1878: A2, S1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833): P3

Gnaphosidae Pocock, 1898

Callilepis concolor Simon, 1914: C3, C4, S1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758): A1, A2, P2, P4
Civizelotes civicus (Simon, 1878): C1, C2, C3, C4, S2
Civizelotes dentatidens (Simon, 1914): C3
Civizelotes medianoides Senglet, 2012: C1, C3
Civizelotes medianus (Denis, 1935): M1, M2, S1, S2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802): A1, A2, C1, C2, C3, C4, O2, P2, P4, S1, S2
Drassodes lutescens (C. L. Koch, 1839): C3, C4, M1, M2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856): O2, P3, P4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866): A1, A2, P2, P4
Drassyllus villicus (Thorell, 1875): C2, O2, P3
Haplodrassus cf. *macellinus* (Thorell, 1871): S1, S2
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866): P3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839): A1, A2, P2, P4
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833): A1, A2, P1, P2, P3, P4
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866): A1, A2
Leptodrassus femineus (Simon, 1873): C3
Micaria albovittata (Lucas, 1846): S1, S2
Micaria brignolii (Bosmans & Blick, 2000): C2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802): A1, A2, P2, P3, P4
Micaria guttigera Simon, 1878: C2, C3, C4, S1, S2
Nomisia celerrima (Simon, 1914): A2, C3
Nomisia Morfotipo 29 : S1
Poecilochroa albomaculata (Lucas, 1846): C1, C2
Poecilochroa variana (C. L. Koch, 1839): O1
Pterotricha simoni Dalmas, 1921: S1
Scotophaeus cf. *blackwalli* (Thorell, 1871): C2, C3, C4, M1, S1, S2
Scotophaeus cf. *validus* (Lucas, 1846): S2
Setaphis carmeli (O. Pickard-Cambridge, 1872): C2, C3, C4
Trachyzelotes mutabilis (Simon, 1878): C3, M1, S1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1937): P2, P4
Zelotes flagellans (L. Koch, 1882): S1
Zelotes gallicus Simon, 1914: A1, A2, O1, O2, P2, P4

Zelotes manius (Simon, 1878): A1, O2
Zelotes tenuis (L. Koch, 1866): C1, C2, C3, C4
Zelotes thorelli Simon, 1914: C1, C3, C4, O2, S1, S2

Hahniidae Bertkau, 1878

Hahnia helveola Simon, 1875: P1
Hahnia nava (Blackwall, 1841): O1, O2
Hahnia ononidum Simon, 1875: A1, P4
Hahnia petrobia Simon, 1875: A1
Iberina montana (Blackwall, 1841): O1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871): A1, S1

Hersiliidae Thorell, 1870

Tama edwardsi (Lucas, 1846): M1

Leptonetidae Simon, 1890

Leptoneta paroculus Simon, 1907: A1, O1

Linyphiidae Blackwall, 1859

Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836): M1, S1, S2
Agyneta orites (Thorell, 1875): P2
Agyneta pseudorurestris Wunderlich, 1980: C1, M1, S2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836): C1, O2, P1
Agyneta simplicatarsis (Simon, 1884): O1
Agyneta Morfotipo 02: A2, C1, C2, C4, M2, O1, O2, P2, P3, P4, S2
Bordea negrei (Dresco, 1951): A2
Canariphantes zonatus (Simon, 1884): C1, C2, C3, C4, M1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875): P1
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873): S1
Centromerus sellarius (Simon, 1884): P1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871): O1, P4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841): P1
Entelecara acuminata (Wider, 1834): O1, O2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834): M2
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834): C1, C2, C3, C4, M2, O2, P2, P3, P4, S2
Género no identificado Morfotipo 05 : O1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833): P2, P3, P4
Gongyliellum murcidum Simon, 1884: O1
Labulla flahaulti Simon, 1915: P2, P3, P4
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833): A1, A2, P4
Lessertia dentichelis (Simon, 1884): C4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830: A1, A2, P1, P2, P3
Maso sundevalli (Westring, 1851): P4
Megalepthyphantes cf. collinus (L. Koch, 1872): A2
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1872): O1, P2, P3, P4
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871): P3

Micrargus laudatus (O. Pickard-Cambridge, 1881): A1, A2
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875): C1, C2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830): P4
Microneta viaria (Blackwall, 1841): A1, A2, O1, O2, P1, P4
Midia midas (Simon, 1884): P3
Minicia marginella (Wider, 1834): O1, O2
Monocephalus fuscipes (Blackwall, 1836): O1, P1
Neriere clathrata (Sundevall, 1830): P2, P4
Neriere peltata (Wider, 1834): P1
Neriere radiata (Walckenaer, 1841): A2, O2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841): A1, O1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850): O2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834): M1
Palliduphantes cernuus (Simon, 1884): A2, O1, P4
Palliduphantes Morfotipo 20 : M1
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841): A1, A2, M1
Pelecopsis bucephala (O. Pickard-Cambridge, 1875): C4
Pelecopsis cf. monsantensis Bosmans & Crespo, 2010: A1, A2
Piniphantes pinicola (Simon, 1884): A1, A2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953: O1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841): O1, P3, P4
Prinerigone vagans (Audouin, 1826): C1, C2, C4
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758): P3
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1872): C1, M2
Tapinocyba affinis Millidge, 1979: O1
Tapinocyba mitis (O. Pickard-Cambridge, 1882): P1, P4
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854): A1, A2, O1, O2, P1, P2, P3, P4
Tenuiphantes herbicola (Simon, 1884): O1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852): A1, C1, C2, C3, C4, M1, M2, O1, S1, S2
Theonina cornix (Simon, 1881): O1, P4
Tiso vagans (Blackwall, 1834): O1, P2, P3, P4
Trichoncus affinis Kulczynski, 1894: O1
Typhochrestus bogarti Bosmans, 1990: C1, C2, M1, M2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833: P1
Walckenaeria antica (Wider, 1834): P2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875): O1, P1, P2, P3, P4, S1
Walckenaeria dalmasi (Simon, 1914): A2, P1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834): P1, P3
Walckenaeria incisa (O. Pickard-Cambridge, 1871): S2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861: P4

Liocranidae Simon, 1897

Agroeca inopina O. Pickard-Cambridge, 1886: A2, C1, C2, C3, C4, O1, O2, P1, P2, P4, S2
Agroeca Morfotipo 41 : S2
Liocranum cf. majus Simon, 1878: M1
Liocranum Morfotipo 38 : S2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830): A1, A2, P2, P4
Mesiotelus mauritanicus Simon, 1909: C2, M1, S2

Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866): S1
Scotina celans (Blackwall, 1841): C1, C3, S2
Scotina palliardii (L. Koch, 1881): O2, P2

Lycosidae Sundevall, 1833

Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832): C4, O2, S1, S2
Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833): P4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757): P4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757): O1, P2, P3, P4
Alopecosa simoni (Thorell, 1872): S1
Arctosa lacustris (Simon, 1876): C4
Arctosa personata (L. Koch, 1872): O2
Arctosa variana C. L. Koch, 1847: C1
Arctosa villica (Lucas, 1846): C1, C2, C4, S2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805): O2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834): O1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872): C1, C2, C3, C4, S1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802): A2, O1, O2, P1, P2, P3, P4
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856): P2, P4
Pardosa proxima (C. L. Koch, 1847): C1, C2, C3, C4
Pardosa pullata (Clerck, 1757): P4
Pirata piraticus (Clerck, 1757): C4
Piratula latitans (Blackwall, 1841): C1
Trabea cazorla Snazell, 1983: C1, C4, O2, S1
Trochosa robusta (Simon, 1876): C1, C4
Trochosa terricola Thorell, 1856: O1, O2, P2, P3, P4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861): A1, A2

Mimetidae Simon, 1881

Ero aphana (Walckenaer, 1802): C1, C2, C4, O2, P2, P4
Ero tuberculata (De Geer, 1778): C1
Mimetus laevigatus (Keyserling, 1863): C1, C2, C3, C4, M1, M2

Miturgidae Simon, 1886

Zora manicata Simon, 1878: A1, A2, C4, O1, O2, S2
Zora pardalis Simon, 1878: P4
Zora silvestris Kulczynski, 1897: A1, A2
Zora spinimana (Sundevall, 1833): A2, O1, P2, P3, P4

Mysmenidae Petrunkevitch, 1928

Género no identificado Morfotipo 26 : S1

Nemesiidae Simon, 1889

Nemesia Morfotipo 14 : O2

Oecobiidae Blackwall, 1862

Oecobius machadoi Wunderlich, 1995: C1

Oonopidae Simon, 1890

Oonops Morfotipo 17 : C1

Oonops Morfotipo 22 : M1

Oonops Morfotipo 27 : S1

Oonops Morfotipo 44 : C3

Oonops pulcher Templeton, 1835: P3, P4

Orchestina Morfotipo 34 : C1, C3, M2

Oxyopidae Thorell, 1870

Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804): S1, S2

Oxyopes lineatus Latreille, 1806: C3, C4, O2

Oxyopes nigripalpis Kulczynski, 1891: C1, C2, C3, C4, M1, S1, S2

Palpimanidae Thorell, 1870

Palpimanus gibbulus Dufour, 1820: S1

Philodromidae Thorell, 1870

Philodromus albidus Kulczynski, 1911: O1, P1, P2

Philodromus aureolus (Clerck, 1757): A1, A2, O1, O2, P1, P4

Philodromus buchari Kubcová, 2004: P4, S1, S2

Philodromus buxi Simon, 1884: C1, C2, C4, M2, S1, S2

Philodromus dispar Walckenaer, 1826: A1, A2, O1, O2, P1, P2, P3, P4, S2

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803): C1

Philodromus fuscolimbatus Lucas, 1846: A2, C1, C2, C3, C4, M1, M2, O1, O2, S1

Philodromus lividus Simon, 1875: C1, C2, C3, C4, M1, M2

Philodromus Morfotipo 18 : C1, C3, C4, O2, S1, S2

Philodromus pinetorum Muster, 2009: P2

Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871: C1, C2, C4, P4

Philodromus rufus Walckenaer, 1826: C4, O2, P2, P4

Pulchellodromus bistigma (Simon, 1870): C1, M1, M2, S2

Pulchellodromus glaucinus (Simon, 1870): C3, C4

Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846): S2

Pulchellodromus simoni (Mello-Leitão, 1929): C2, C3, C4

Thanatus atratus Simon, 1875: S1, S2

Thanatus oblongiusculus (Lucas, 1846): S2

Thanatus vulgaris Simon, 1870: C3, C4

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802): C4, P2, P4

Pholcidae C.L.Koch, 1850

Holocnemus caudatus (Dufour, 1820): S1

Holocnemus hispanicus Wiehle, 1933: M1, M2

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781): A2, O2

Phrurolithidae Banks, 1892

Liophrurillus flavitarsis (Lucas, 1846): C1, C2, C3, C4
Phrurolinillus lisboensis Wunderlich, 1995: C1
Phrurolinillus tibialis (Simon, 1878): S1, S2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835): A1, A2, P2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839: P2, P3, P4
Phrurolithus nigrinus (Simon, 1878): O2
Phrurolithus szilyi Herman, 1879: A1, A2, C1, C2, C3, C4, O2, S1, S2

Pimoidae Wunderlich, 1986

Pimoa breuili (Fage, 1931): P4

Pisauridae Simon, 1890

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757): C4, O1, O2, P1

Salticidae Blackwall, 1841

Aelurillus luctuosus (Lucas, 1846): C3, S1, S2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802): A1, A2, C1, C2, C3, C4, M1, M2, O1, O2, P2, P3, P4, S2
Chalcoscirtus alpicola (L. Koch, 1876): M1
Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868): C2, C3, S1, S2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802): A1, A2, P2
Euophrys herbigrada (Simon, 1871): C2
Euophrys Morfotipo 30 : S1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757): O1
Evarcha falcata (Clerck, 1757): A1, P2, P3, P4
Evarcha jucunda (Lucas, 1846): C4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802): A1, A2, C1, O1, O2, P2, P3, P4, S1, S2
Heliophanus Morfotipo 24 : M1, M2
Heliophanus tribulosus Simon, 1868: P4
Hypsositticus pubescens (Fabricius, 1775): A2
Iberattus semiglabratus (Simon, 1868): M1, P1, P2
Icius hamatus (C. L. Koch, 1846): C3, M1, M2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802): C1, C2, C3, C4, O1, O2, S2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875): O2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826): P1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826): P1
Pseudeuophrys nebrodensis Alicata & Cantarella, 2000: S1
Salticus scenicus (Clerck, 1757): A1, C2, C3, C4, M1, M2, O2, P4, S1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837): O1, O2, S2

Scytodidae Blackwall, 1864

Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832: C3, C4, M1, M2

Segestriidae Simon, 1893

Segestria bavarica C. L. Koch, 1843: A2, P4
Segestria florentina (Rossi, 1790): C3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758): A1, O2, P1, P3

Sicariidae Keyserling, 1880

Loxosceles rufescens (Dufour, 1820): M1, M2

Sparassidae Bertkau, 1872

Eusparassus dufouri Simon, 1932: M1, M2
Micrommata aljibica Urones, 2004: S2
Micrommata virescens (Clerck, 1757): O1, P4
Olios argelasius (Walckenaer, 1805): C4, O2

Tetragnathidae Menge, 1866

Meta menardi (Latreille, 1804): A1
Metellina mendei (Blackwall, 1869): A2, P2
Metellina meriana (Scopoli, 1763): C2, O1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758): C1, C4
Tetragnatha montana Simon, 1874: P4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837: P2, P4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870: P3

Theridiidae Sundevall, 1833

Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836): C2, P1, P2, P4
Asagena phalerata (Panzer, 1801): S2
Crustulina guttata (Wider, 1834): P2
Dipoena erythropus (Simon, 1881): O2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837): A1, A2, C1, C2, C3, C4, O1, O2, P1, P2, P3, P4, S1, S2
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1879): P1, P2
Dipoena torva (Thorell, 1875): A1, A2, O2
Dipoena umbratilis (Simon, 1873): S1, S2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833): A1, A2, P1, P2, P3, P4
Episinus algiricus Lucas, 1846: C1, C3, M1, M2
Episinus maculipes Cavanna, 1876: A1, O1, O2
Episinus theridioides Simon, 1873: P1, P2, P4
Episinus truncatus Latreille, 1809: A2, C1, O2
Euryopsis flavomaculata (C. L. Koch, 1836): P2, P3, P4
Euryopsis sexalbomaculata (Lucas, 1846): C3, M2, S1, S2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873): O2, S1, S2
Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838): C3, C4
Lasaeola convexa (Blackwall, 1870): M1, M2
Lasaeola Morfotipo 23 : C3, M1, M2, O2
Lasaeola Morfotipo 36 : C2, C4

Lasaeola tristis (Hahn, 1833): C1, C2, C3, C4, M1, M2, O2, P2, P3, P4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767): O2, P4
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834): A1, A2, C4, M2, O1, O2, P1, P2, P3, P4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757): A1, A2, O1, O2, P1, P2, P3, P4
Pholcomma gibbum (Westring, 1851): O1, P2
Phoroncidia paradoxa (Lucas, 1846): C3, O2
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861): A1, A2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881): C4, O2
Phylloneta sisypbia (Clerck, 1757): A1, A2, O1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802): A1, C1, C2, C3, C4, M2, O1, O2, P2, P4
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871): C2, C4, P4
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871): C3, S2
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836): C1, C2, C3, C4, O2, P2, S1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802): O2
Theridion harmsi Wunderlich, 2011: A1, A2, C1, C2, C3, C4, M1, M2, O1, O2, P2, P3, P4, S1, S2
Theridion Morfotipo 06 : A1, A2
Theridion Morfotipo 15 : O2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870: A1, A2, O1, O2, P1, P2, P3, P4
Theridion pinastri L. Koch, 1872: O2
Theridion varians Hahn, 1833: A1, A2, O1, O2, P1, P2, P4

Thomisidae Sundevall, 1833

Cozyptila blackwalli (Simon, 1875): O1, P2, P4
Diaea dorsata (Fabricius, 1777): A1, A2, O1, P2, P3, P4
Heriaeus oblongus Simon, 1918: S1
Misumena vatia (Clerck, 1757): C1, C4, M1, O2, P4, S1, S2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801): A1
Pistius truncatus (Pallas, 1772): O2, P2
Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837): C3, C4, M1
Synema globosum (Fabricius, 1775): C3, C4, O1, O2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805: C4, S2
Tmarus punctatissimus (Simon, 1870): O2
Tmarus staintoni (O. Pickard-Cambridge, 1873): C3, C4, M1, M2, O2
Tmarus stellio Simon, 1875: O2, P2
Xysticus audax (Schrank, 1803): A1, A2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757): P4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834): O1, P1, P2, P3, P4
Xysticus ferrugineus Menge, 1876: S1
Xysticus kempeleni Thorell, 1872: P4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835: O1, O2
Xysticus Morfotipo 31 : S1
Xysticus Morfotipo 42 : C4
Xysticus ninnii Thorell, 1872: S2

Titanoecidae Lehtinen, 1967

Titanoeca schineri L. Koch, 1872: S2

Uloboridae Thorell, 1869

Hyptiotes flavidus (Blackwall, 1862): C2, M2

Polenecia producta (Simon, 1873): C2

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806: C2, C3, C4, O2, S1

Zodariidae Thorell, 1881

Amphiledorus Morfotipo 28 : S1

Amphiledorus Morfotipo 40 : S2

Selamia reticulata (Simon, 1870): C1, C2, C4, M1, M2, S1, S2

Zodarion alacre (Simon, 1870): C1, C2, C3, C4, M1

Zodarion beticum Denis, 1957: S2

Zodarion fuscum (Simon, 1870): P1, P2, P4

Zodarion marginiceps Simon, 1914: A1, A2, O2

Zodarion modestum (Simon, 1870): S1, S2

Zodarion rudyi Bosmans, 1994: S1

Zodarion styliferum (Simon, 1870): C1, C2, C3, C4, M1, M2, S2

Zoropsidae Bertkau, 1882

Zoropsis media Simon, 1878: C1, C3, C4, M1, O2, S1, S2